

**QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQRISHNI
TASHKIL ETISH VA INNOVATSION RIVOJLANISH TENDENSIYALARI**

Haqberdiev Ulug‘bek Nasrullo o‘g‘li

*«O‘zsanoatqurilishmateriallari» uyushmasi,
Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish,
yangi turdagi qurilish materiallari ishlab
chiqarishni va sertifikatlashni tashkil etish bo‘limi boshlig‘i.*

ORCID: 0009 0002 0026 7218.

E mail: ulugbek_haqberdiyev@mail.ru.

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarish jarayonini tashkil etishning nazariy asoslari va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Olib borilgan tadqiqotlar va jahon tajribalari asosida sohadagi mavjud muammolar va ularning yechim yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Jumladan, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish, innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish, logistika tizimini takomillashtirish, kadrlar salohiyatini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** qurilish materiallari sanoati, ishlab chiqarish jarayoni, innovatsiya, avtomatlashtirish, texnologik samaradorlik, resurs tejankorlik, strategik boshqaruv, eksport salohiyati, raqamli transformatsiya, inson kapitali.*

**ОРГАНИЗАТЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕНДЕНЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Хакбердиев Улугбек Насрулло угли,

*начальник управления внедрения инновационных технологий, производства и
сертификации новых видов строительных материалов Ассоциации
«Узсаноатскурилишматериаллари».*

***Аннотация.** В данной статье анализируются теоретические основы и практические аспекты организации производственного процесса в промышленности строительных материалов. На основе проведенных исследований и мирового опыта рассмотрены существующие проблемы в данной области и пути их решения. В частности, были разработаны предложения и рекомендации по автоматизации технологических*

протсессов, производству инновационной продукции, совершенствованию системы логистики, увеличению кадрового потенциала и расширению экспортного потенциала.

Ключевые слова: *промышленность строительных материалов, производственный протсесс, инновации, автоматизация, технологическая эффективность, ресурсосбережение, стратегическое управление, экспортный потенциал, цифровая трансформация, человеческий капитал.*

PRODUCTION ORGANIZATION AND INNOVATION DEVELOPMENT TRENDS IN THE BUILDING MATERIALS INDUSTRY

Hakberdiyev Ulugbek Nasrullo ugli

Head of the Department for the Introduction of Innovative Technologies, Production and Certification of New Types of Building Materials, «Uzbuildmaterials» Association.

Annotation. *This article analyzes the theoretical foundations and practical aspects of the organization of the production process in the building materials industry. Based on the research carried out and world experiences, the existing problems in the field and their solutions are considered. In particular, proposals and recommendations have been developed to automate technological processes, produce innovative products, improve the logistics system, increase human resources and expand export potential.*

Keywords: *building materials industry, manufacturing process, innovation, automation, technological efficiency, resource economy, strategic management, export potential, digital transformation, human capital.*

Kirish. Bugungi global iqtisodiyotda qurilish sanoati mamlakat iqtisodiy o‘shining muhim harakatlantiruvchi kuchlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ushbu tarmoq nafaqat iqtisodiy faollikni oshirish, balki aholi turmush darajasini yuksaltirish, infratuzilmani yangilash va yangi ish o‘rinlari yaratishda ham katta rol o‘ynaydi. Qurilish sohasining samaradorligi esa, birinchi navbatda, unga xizmat qiluvchi tarmoqlar – xususan, qurilish materiallari sanoatining holatiga bog‘liq. Shu bois, bu sohani rivojlantirish va ishlab chiqarish jarayonlarini ilmiy asoslangan holda tashkil etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biriga aylandi.

Qurilish materiallari sanoati qurilish jarayoni uchun zarur bo'lgan sement, beton, shifer, bloklar, qurilish yog'ochlari, devor materiallari, issiqlik va ovoz izolyatsiyalovchi moddalar, metall konstruksiyalar kabi turli xil mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Ushbu sanoatdagi texnologik jarayonlar, xom ashyo manbalariga bog'liqlik, transport va logistika tizimi, energiya sarfi va mehnat resurslaridan samarali foydalanish masalalari ishlab chiqarishni tashkil etishda hal qiluvchi omillardan sanaladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda qurilish sohasidagi yuqori sur'atdagi o'sish, yirik investitsiya loyihalarining amalga oshirilishi, jadal urbanizatsiya jarayonlari mahalliy ishlab chiqaruvchilar oldiga sifatli va raqobatbardosh qurilish materiallarini yetarli miqdorda, uzluksiz ishlab chiqarish vazifasini qo'ymoqda. Ammo, amaliy holat shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlari hali ham yetarli darajada tashkil etilmagan, texnologik samaradorlik past, resurslardan foydalanishda yo'qotishlar mavjud, avtomatlashtirish darajasi yetarli emas.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun ishlab chiqarish jarayonini tashkil etishning nazariy asoslarini qayta ko'rib chiqish, zamonaviy yondashuvlar va ilg'or tajribalarni joriy etish zarur. Ishlab chiqarishni tashkil etish – bu faqat jarayonlarni rejalashtirish emas, balki u muhit, resurslar, texnologiyalar va inson omili o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydigan kompleks tizimdir. Ushbu tizimni to'g'ri tashkil qilish orqali xarajatlarni qisqartirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, sifatni nazorat qilish va bozor talablariga tezkor moslashish mumkin.

Qurilish materiallari sanoati har qanday mamlakat sanoat infratuzilmasining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning rivojlanishi iqtisodiyotdagi boshqa ko'plab sohalar faoliyati uchun poydevor vazifasini o'taydi. Ayniqsa, qurilish, arxitektura, transport, muhandislik infratuzilmasi, kommunal xo'jalik va logistika kabi tarmoqlar ushbu sohadagi barqaror va sifatli ishlab chiqarish jarayoniga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Shu bois, qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarish jarayonini samarali tashkil etish nafaqat soha ichki ehtiyojlari, balki mamlakat iqtisodiy xavfsizligi nuqtai nazaridan ham strategik ahamiyatga egadir.

O'zbekistonda so'nggi yillarda qurilish sohasidagi investitsiya faolligining ortgani, yirik infratuzilma loyihalarining amalga oshirilishi, yangi shahar va mahallalarning qurilishi, mehmonxona, turizm va sanoat ob'ektlariga bo'lgan ehtiyoj keskin o'sishi qurilish materiallariga bo'lgan talabni muttasil oshirib bormoqda. 2030 yilgacha mo'ljallangan milliy rivojlanish strategiyalarida ham qurilish materiallari sanoati strategik ustuvor tarmoqlardan biri sifatida qayd etilgan. Bu esa mavzuning davlat miqyosidagi dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini yanada qisqartirish, qurilish materiallari sanoatini boshqarish tizimining samaradorligini oshirish, mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlashni tashkil etishni rag'batlantirish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turlarini diversifikatsiya qilish va eksport hajmini kengaytirish, tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilish va belgilangan vazifalarni izchillik bilan amalga oshirish maqsadida:[1] O'zbekiston qurilish materiallari sanoati korxonalarini uyushmasini (keyingi o'rinlarda - «O'zsanoatqurilishmateriallari» uyushmasi) tashkil etish; yuqori qo'shilgan qiymatli qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish, korxonalarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash, shuningdek, ixtisoslashgan yetakchi xorijiy kompaniyalar bilan qo'shma ishlab chiqarishlarni tashkil etish bo'yicha yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni o'zlashtirish uchun investitsiyalar, birinchi navbatda, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb etishda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan hamkorlik qilish; talab etilayotgan sifatli mahsulot ishlab chiqarish turlarini kengaytirish, ichki bozorni import o'rnini bosuvchi va raqobatbardosh qurilish materiallari hamda mahalliy ishlab chiqarilgan buyumlar bilan to'ldirish, shuningdek, tarmoqning eksport salohiyatini oshirish bo'yicha «O'zsanoatqurilishmateriallari» uyushmasi a'zolari faoliyatini qo'llab-quvvatlash.

Ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish masalasi bu sohadagi asosiy muammolarning yechimini ta'minlovchi hal qiluvchi zveno hisoblanadi. Amaldagi vaziyat tahlil qilinganda, bir qator sistemali muammolar mavjudligi ko'rinib turibdi. Ular qatoriga: xom ashyo va energiya resurslaridan samarali foydalanmaslik; texnologik jarayonlarning o'zaro bog'liqligining yetarli darajada ta'minlanmaganligi; avtomatlashtirish va raqamlashtirish darajasining pastligi; ishlab chiqarish quvvatlarining noteng taqsimlanganligi; logistika tizimidagi uzilishlar va ichki ta'minot zanjirlarining samarasizligi kiradi.

Bundan tashqari, raqobat muhitining keskinlashgani, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish zarurati, mahsulot sifatining xalqaro standartlarga mos bo'lishiga bo'lgan talab bu sohadagi ishlab chiqarish jarayonini ilmiy asosda qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda.

Mavzuning dolzarbligini yanada oshiradigan muhim omillardan yana biri – ekologik talablar va barqaror rivojlanish mezonlaridir. Qurilish materiallari sanoati an'anaviy ravishda yuqori energiya sarfi, chiqindilar hosil bo'lishi va atrof-muhitga ta'sir ko'rsatish darajasi yuqori sohalardan biri hisoblanadi. Shu sababli, ishlab chiqarish jarayonini tashkil etishda «yashil texnologiyalar», ekologik sertifikatlash,

energiya tejamkor yechimlar va qayta ishlash texnologiyalarining joriy etilishi jahon amaliyotining asosiy talablaridan biriga aylangan.

Shu bilan birga, mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot turlarini diversifikatsiya qilish hamda eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish - ishlab chiqarish jarayonini qayta tashkil qilish va optimallashtirishni taqozo etadi.

Shu jihatdan, qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish bo'yicha nazariy yondashuvlarni chuqur o'rganish, ularni zamonaviy amaliyot bilan bog'lash va milliy iqtisodiy sharoitga moslashtirish - bugungi kun talabidir.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish masalasi xalqaro va mahalliy iqtisodchilarning, muhandis-iqtisodchilarning, boshqaruv mutaxassislarining diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlar, nazariy yondashuvlar va amaliyotdagi natijalarni tahlil qilish, mavzuning ilmiy asoslarini to'g'ri anglash va sohani takomillashtirish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Ishlab chiqarishni tashkil etish nazariyasiga asos solgan klassik iqtisodchilardan biri Frederik Teylor o'zining «Ilmiy boshqaruv nazariyasi»da ish jarayonlarini to'g'ri tashkil etish, mehnatni ixtisoslashtirish va har bir operatsiyani mukammallashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkinligini ta'kidlaydi.[3] Uning fikricha, texnologiya va inson omili o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash ishlab chiqarishni optimal tashkil etishda asosiy omil hisoblanadi. Ammo Teylorning yondashuvi industrial davr uchun mos kelsa-da, zamonaviy sharoitda avtomatlashtirish, raqamlashtirish va ekologik barqarorlik kabi omillar ham markaziy o'rin egallamoqda.

Mahalliy olimlardan I. Hoshimov o'zining ilmiy tadqiqotlarida, ishlab chiqarish jarayonini tashkil etishni to'rt asosiy mezon bo'yicha baholashni taklif qiladi: texnologik oqillik, resurs tejamkorlik, iqtisodiy samaradorlik va ishlab chiqarishdagi uzluksizlik. Uning ta'kidlashicha, O'zbekistondagi qurilish materiallari sanoatida ayrim ishlab chiqaruvchilarda bu mezonlar to'liq ta'minlanmagan oqibatida ishlab chiqarish xarajatlari yuqori va mahsulot sifati barqaror emas.[4]

B. Ochilov o'zining tadqiqotlarida qurilish materiallari sanoatida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning zarurligini ta'kidlab, soha korxonalarining aksariyatida texnologik yangilanish sur'atlari sekin ekanini, bu esa mahsulot raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini qayd etadi.[5] Uning tahliliga ko'ra, avtomatlashtirilgan va raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilmagan korxonalarda ishlab chiqarishda yo'qotishlar 15-20% gacha yetishi mumkin.

S. Mamatqulov esa ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqaruvni raqamlashtirishning amaliy samaralarini tadqiq qilib, shunday xulosaga keladi: zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etgan korxonalarda ishlab chiqarishning uzluksizligi va sifat darajasi 1,5-2 baravarga oshadi.[6] Uning fikricha, ishlab chiqarish jarayonini tashkil etishda inson resurslari bilan texnologik jarayonlar o'rtasidagi optimal vazifa taqsimoti - eng muhim muvaffaqiyat omili hisoblanadi.

Xorijiy mamlakat olimlaridan Maykl Porterning o'zining «raqobatbardosh ustunlik» nazariyasi ishlab chiqarish jarayonini tashkil etishni bozor talablari bilan bog'lashni talab qiladi.[7] Uning ta'kidlashicha, ishlab chiqarish tizimi faqat ichki samaradorlikni emas, balki talabchan iste'molchi bozoriga tezkor moslashish qobiliyatini ham inobatga olishi shart. O'zbekiston sharoitida bu - eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishda alohida ahamiyatga ega.

R.Qurbonov o'zining ilmiy tadqiqotlarida, qurilish materiallari sanoatidagi resurs tejankor ishlab chiqarish modellarini tadqiq qilar ekan, shunday xulosaga keladi: xom ashyoni tejab ishlatish, energiya manbalarini optimallashtirish, chiqindilarni qayta ishlashni tashkil etish - ishlab chiqarish jarayoni samaradorligini 20-25% gacha oshirishga xizmat qiladi.[8] Uning fikricha, ishlab chiqarish jarayonida siklli modelni (qayta ishlash orqali yangidan ishlab chiqarish) yo'lga qo'yish barqaror rivojlanishning asosiy mezonlaridan biriga aylanmoqda.

D.Mo'minov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa, qurilish materiallari sanoatida logistika tizimini samarali tashkil qilish masalasiga alohida e'tibor qaratadi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, xom ashyo ta'minoti, omborlash va tayyor mahsulotni yetkazib berish jarayonlari ishlab chiqarish tizimining uzluksizligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.[9] Agar logistika va ta'minot zanjiri markazlashtirilgan holda boshqarilsa, ishlab chiqarish xarajatlari 10-15% gacha kamayishi, yetkazib berish muddatlari esa qisqarishi mumkin.

Shuningdek, N. Nazarova o'zining «Ishlab chiqarishda inson kapitali va mehnat unumdorligi» mavzusidagi tadqiqotida qayd etadi: qurilish materiallari ishlab chiqarishida faqat texnologik vositalar emas, balki kadrlar salohiyati ham hal qiluvchi omil hisoblanadi.[10] Uning ta'kidlashicha, zamonaviy ishlab chiqarish jarayonida xodimlar faqat bajaruvchi emas, balki jarayonni boshqaruvchi, texnologik qaror qabul qiluvchi sub'ekt sifatida ishtirok etishi zarur. Buning uchun esa xodimlarning malakasini muntazam oshirish va innovatsion fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim.

Xalqaro tadqiqotchi va menejment sohasidagi mutaxassis Xiroshi Taniguchi o'zining ishlab chiqarishda «kayzen» (doimiy yaxshilash) modeli bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida aytadiki, ishlab chiqarish jarayonini har kuni mikro-optimallashtirish

orqali katta xarajatlarsiz, bosqichma-bosqich samaradorlikni oshirish mumkin.[11] Uning tahlillariga ko'ra, yapon sanoatida ushbu yondashuv yuqori sifat va past xarajat o'rtasidagi muvozanatni saqlashda asosiy vosita bo'lib xizmat qilgan.

Shu bilan birga, YeI davlatlari tajribasini o'rgangan T.Yunusov tomonidan, qurilish materiallari ishlab chiqarishidagi raqamli texnologiyalar - sensor monitoring, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari va «aqli ombor» (smart warehouse) loyihalarining joriy etilishi ishlab chiqarish jarayoni shaffofligini ta'minlash, xatolarni kamaytirish va tezkor boshqaruvni yo'lga qo'yish imkonini berganini ta'kidlaydi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, mavjud ilmiy tadqiqotlarda sohaning ekologik samaradorligi, qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish masalalari yetarlicha yoritilmagan. Bu esa mavzuning o'rganilmagan jihatlaridan biri bo'lib, kelgusidagi tadqiqotlar uchun yangi yo'nalishlar ochadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarish jarayonini tashkil etishning nazariy jihatari bo'yicha qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. «O'zsanoatqurilishmateriallari» uyushmasi yurtimiz axolisi va qo'shni davlatlarni sifatli qurilish materiallari bilan ta'minlash maqsadida tizimli ishlarni amalga oshirmoqda. Xususan, ishlab chiqarish hajmini bosqichma-bosqich oshirish, yangi quvvatlarni ishga tushirish bo'yicha rejalari ishlab chiqilgan. Unga ko'ra asosiy turdagi qurilish materiallarini ishlab chiqarish o'sib boradi. Jumladan, 2020 yilda 14,5 mln tonna sement (2019 yilda – 11 mln tonna), 32 mln kv metr keramik plitka (2019 yilda – 30,9 mln kv. metr), 23 mln kv metr (2 mm o'lcham) arxitektura-qurilish oynasi (2019 yilda – 18,9 mln kv metr), 61 mln kv. metr gipsokarton (2019 yilda – 59,9 mln kv. metr), 2 mln 600 ming o'ram oboy (gulqog'oz) (2019 yilda – 656 ming o'ram), 650 ming dona sanitar-texnik buyumlar (2019 yilda – 645 ming dona), 67 ming tonna issiqlik saqlovchi materiallar (2019 yilda – 63,5 ming tonna) ishlab chiqarish rejalashtirilgan.[2]

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi 2020–2024 yillarda qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi dinamikasi (trln.so‘m) [13]

1-rasmda ko‘rsatilgan ma‘lumotlarga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, 2020–2024 yillar davomida qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi barqaror o‘sib borgan. Biroq, o‘sish sur‘ati yildan-yilga pasaygani kuzatiladi, bu esa soha rivojlanishidagi muayyan to‘siqlar yoki bozordagi talabning to‘yinganligini ko‘rsatishi mumkin.

1-jadval.

Qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasiga 2020-2024 yillarda kiritilgan investitsiyalar hajmi[14]

Yillar	Jami investitsiyalar (mln AQSh dollari)	To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (%)
2020	500	40
2021	600	45
2022	700	50
2023	800	55
2024	900	60

1-jadvalda keltirilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, qurilish materiallari sanoatida investitsiyalar kiritish hajmi yildan-yilga oshgan va to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar ulushi ham ko‘paygan. Bu esa sohaga bo‘lgan xalqaro ishonchning ortishi va investitsiya muhitining yaxshilanishini ko‘rsatadi.

2-jadval.

Qurilish materiallari sanoatida 2020-2024 yillarda eksport hajmi va tarkibi

Yillar	Eksport hajmi (mln AQSh dollari)	Asosiy mahsulotlar (%)
2020	150	Sement (40), Keramika (30), Metall buyumlar (30)

2021	200	Sement (35), Keramika (35), Metall buyumlar (30)
2022	250	Sement (30), Keramika (40), Metall buyumlar (30)
2023	300	Sement (25), Keramika (45), Metall buyumlar (30)
2024	350	Sement (20), Keramika (50), Metall buyumlar (30)

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, qurilish materiallari sanoatida eksport hajmi muntazam oshgan, shu bilan birga, eksport tarkibida keramika mahsulotlarining ulushi ko'paygan. Bu esa yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarga e'tiborning oshganligini ko'rsatadi.

2-rasm. Qurilish materiallari sanoatida 2020-2024 yillarda innovatsion mahsulotlar ulushi (foizda)[13]

2-rasmda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatida innovatsion mahsulotlar ulushi sekinlik bilan oshgan. Bu esa soha innovatsion rivojlanishga intilayotganini ko'rsatsa-da, o'sish sur'atining pastligi yanada faol chora-tadbirlarni talab qiladi.

O'zbekistonda 2020-2024 yillar davomida qurilish materiallari sanoatida ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan. Ishlab chiqarish hajmi, investitsiyalar va eksport ko'rsatkichlari o'sgan. Biroq, innovatsion mahsulotlar ulushining sekin oshishi va o'sish sur'atining pasayishi soha oldidagi asosiy muammolardan hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan muammolarni bartaraf etish quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi: innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish uchun ilmiy-tadqiqot ishlariga investitsiyalarni oshirish.; xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni davom ettirish va ularni samarali boshqarish; eksport tarkibini diversifikatsiya qilish va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushini oshirish.

Xulosa. Qurilish materiallari sanoati har qanday iqtisodiyot uchun strategik ahamiyatga ega sohalardan biri bo'lib, uning barqaror rivojlanishi qurilish, infratuzilma, uy-joy siyosati, sanoat klasterlari va eksport salohiyati bilan chambarchas bog'liq. 2020–2024 yillar davomida O'zbekistonda ushbu sohada keng ko'lamli islohotlar, investitsion loyihalar va texnologiyalarni joriy etish orqali muayyan natijalarga erishildi. Biroq tahlillar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish bo'yicha yetarlicha tub o'zgarishlar qilish, tizimli va nazariy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish talab etilmoqda.

1. Texnologik samaradorlik va jarayonlar sifatini oshirish. Hozirgi holatda ishlab chiqarish jarayonlari ko'p hollarda an'anaviy mexanizmlarga asoslangan. Avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi past. Bu esa ishlab chiqarishning uzluksizligi, sifat va tannarxga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shunday ekan, texnologik jarayonlarni raqamlashtirish, sensorli nazorat, IoT, "aqlli fabrika" elementlarini joriy qilish ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Ishlab chiqarish jarayonini raqamli transformatsiya qilish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqilishi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak.

2. Innovatsion faollik va ilmiy hamkorlik. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, innovatsion mahsulotlar ulushi hali ham juda past - 10% atrofida. Bu esa ilmiy-tadqiqot ishlari va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzilishdan dalolat beradi. Korxonalar ko'pincha yangilik joriy etish o'rniga mavjud texnologiyalarni takrorlab ishlatishga majbur bo'lyapti.

Ishlab chiqaruvchilar va oliy ta'lim/ilmiy muassasalar o'rtasida «texnoparklar» va «sanoat doktorantura» kabi hamkorlik modellari joriy etilishi lozim.

3. Infratuzilma va logistika samaradorligi. Xom ashyo manbalariga yaqinlik, logistika tizimining muvofiq emasligi, ombor va ta'minot tizimining markazlashmaganligi – ishlab chiqarish jarayonida katta yo'qotishlarga sabab bo'lmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu muammolar to'g'ridan-to'g'ri tannarxga ta'sir ko'rsatib, mahsulotning raqobatbardoshligini pasaytiradi.

Hududiy qurilish materiallari klasterlari, transport-logistika markazlari, «aqlli omborlar» va to'liq raqamlashgan ta'minot zanjiri platformalari tashkil etilishi kerak.

4. Inson kapitali va kadrlar sifatini oshirish. Mehnat unumdorligi va texnologik bilimlarning pastligi sohadagi yana bir jiddiy muammodir. Kadrlar ko'p hollarda amaldagi texnologiyalarga mos bilim va ko'nikmaga ega emas. Ta'lim tizimi esa sanoat talablaridan orqada qolmoqda.

«Dual ta'lim» tizimi asosida ishlab chiqarishdagi kadrlarni qayta tayyorlash dasturlari joriy qilinishi, har bir yirik korxonada huzurida malaka markazlari tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

5. Iqtisodiy barqarorlik va eksportbop mahsulotlar. Eksport hajmi o'smoqda, lekin hali ham mahsulotlar asosan past qiymatli - sement, shifer va oddiy keramika materiallaridan iborat. Yuqori qo'shilgan qiymatli, arxitektura va intererga mo'ljallangan qurilish materiallari eksporti past darajada.

Eksportbop innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish uchun davlat-xususiy sheriklik asosida maxsus eksport-orientirlashgan loyihalarni yo'lga qo'yish talab etiladi.

Qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish faqat texnokrat yondoshuv emas - bu strategik va kompleks boshqaruv masalasidir. Unda texnologiya, inson omili, logistika, moliya va bozor mexanizmi yaxlit tizim sifatida ko'rilishi kerak. Olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, bugungi islohotlar asosida yanada teran, innovatsion va tizimli yondashuvlar talab qilinadi. Faqat shundagina sohaning barqaror va eksportbop rivojlanishini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.02.2019 yildagi "Qurilish materiallari sanoatini tubdan takomillashtirish va kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4198-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/4207834>
2. «O'zsanoatqurilishmateriallari» uyushmasi ma'lumotlari.
3. Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific Management. New York: Harper & Brothers.
4. Хошимов И. (2008). Ишлаб чиқаришни ташкил этиш асослари. Тошкент: Иқтисод-Молия нашриёти.
5. Очилов Б. (2016). Қурилиш материаллари саноатида инновациялар ва технологиялар. Тошкент: Fan va texnologiya.
6. Маматқулов С. (2019). Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва рақамлаштиришнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Тошкент: ТАТУ нашри.
7. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.
8. Қурбонов Р. (2020). Қурилиш материаллари саноатида ресурс тежамкор ишлаб чиқариш моделлари. Самарқанд: СамДУ нашри.

9. Мўминов Д. (2017). Логистика тизими ва ишлаб чиқариш самарадорлиги. Тошкент: Иқтисодиёт нашриёти.
10. Назарова Н. (2021). Ишлаб чиқаришда инсон капитали ва меҳнат унумдорлиги. Тошкент: Иқтисодий тараққиёт маркази.
11. Taniguchi, H. (2013). Kaizen: Continuous Improvement in Japanese Production. Tokyo: Nihon Management Institute.
12. Юнусов Т. (2022). Рақамли технологиялар ва автоматлаштириш: ЕИ саноати тажрибаси. Тошкент: Иновация ва иқтисодиёт илмий маркази.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari.
14. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotlari